

УДК 004.10:519.872

АНАЛИЗ G-СЕТИ С БАЛАНСЕРАМИ

КОПАТЬ Д.Я.

канд. физ.-мат. наук, доцент

Гродненский государственный университет имени Янки Купалы, Гродно, Беларусь

G-сети с балансерами являются математическими моделями компьютерных сетей, где в определённые моменты времени поступают вирусы, которые могут удалять любое количество запросов. Также при обнаружении загрузки одного сервера и пустоте второго возможен случай переадресации заявок с более загруженного сервера на менее загруженный. Такой механизм управления загрузкой серверов и возможность заражения вирусом случайной группы заявок будем называться балансером.

Целью исследования является получение выражения для нестационарных вероятностей состояний и средних характеристик однолинейных систем сети без предположения функционирования систем сети в режиме насыщения и с данным предположением. Получена система обыкновенных дифференциальных уравнений (ОДУ) для средних характеристик систем сети. Для решения данных ОДУ используется модифицированная функция Бесселя первого рода (МФБ-1) целого порядка, для работы с которой можно использовать любой пакет компьютерной математики, например Wolfram Mathematica или MathCAD.

Ключевые слова: *открытая сеть массового обслуживания, функция Бесселя, нестационарные вероятности состояний, балансёры, режим насыщения, многомерные производящие функции.*

Введение. Описание сети. Впервые G-сети в стационарном режиме были введены в рассмотрение в статье [1], а в переходном в статье [2]. Данные работы характеризует тот факт, что каждая отрицательная заявка уничтожает одну положительную. Обобщение в отношении действия отрицательной заявки, когда она уничтожала не одну, а случайную группу положительных заявок, подобно тому как компьютерный вирус уничтожает случайную группу безопасных файлов в стационарном режиме была рассмотрена в статье [3], а в переходном в статье [4]. Далее в G-сетях в качестве объекта, который не требует обслуживания, но причиняет вред работе сети были введены сигналы в стационарном режиме в статье [5], а в переходном статье [6]. Применением в компьютерных системах и сетях сигналов было регулирование нагрузкой в ИТСС, путём перемещения заявок из наиболее загруженных серверов в менее нагруженные. Но перемещением по одному запросу зачастую время отклика на пользовательские запросы не очень эффективно выравнивается. Поэтому как обобщение сигнала на случай перемещения и удаления любого случайного числа заявок были введены в рассмотрение «сумматоры» [7] в стационарном режиме. В переходном режиме с помощью асимптотического анализа данная сеть была проанализирована в статье [8], а в случае функционирования систем сети в режиме насыщения в статье [9]. В данной статье рассмотрим случай нахождения средних характеристик сети из пункта [9] без условия функционирования систем сети в режиме насыщения, используя методику статьи [10]. Перейдём к математическому описанию нашей сети.

В i -ю СМО из внешней среды поступает простейший поток обычных заявок (положительных) с интенсивностью λ_{0i}^+ и дополнительный поток балансеров, который также является простейшим с интенсивностью $\lambda_{0i}^{(b)}$, $i = \overline{1, n}$. Все поступающие потоки независимы. Длительности обслуживания положительных заявок в i -й СМО распределены по экспоненциальному закону с параметром μ_i , $i = \overline{1, n}$. После окончания обслуживания положительной заявки в i -й СМО она направляется в j -ю СМО с вероятностью p_{ij}^+ опять как

положительная заявка, а с вероятностью p_{ij}^- как балансер [39], и с вероятностью

$$p_{i0} = 1 - \sum_{j=1}^n (p_{ij}^+ + p_{ij}^-) \text{ уходит из сети, } i, j = \overline{1, n}.$$

Опишем действие балансера. Попав в i -ую СМО, он с вероятностью он с вероятностью q_{i0} срабатывает как смесь отрицательной заявки и сумматора: с вероятностью π_{im} изменяет количество заявок в данной СМО на m . Причём, если $m > 0$, то это соответствует увеличению количества положительных заявок на m , если $m < 0$, то это соответствует удалению $-m$ заявок, если такое количество заявок имеется в i -ой СМО, в противном случае СМО опустошается.

Очевидно в силу условия нормировки, что $\sum_{m=-\infty}^{+\infty} \pi_{im} = 1$. Введём обозначения: $\sum_{m=-\infty}^{+\infty} m \pi_{im} = b_i$,

$\sum_{m=-\infty}^{+\infty} m^2 \pi_{im} = b_i^{(2)}$. С вероятностью q_{ij} балансер срабатывает как триггер: он перемещает группу m заявок из i -ой СМО в j -ую если $m < 0$, и заявок из j -ой СМО в i -ую если $m > 0$. Справедливо равенство $\sum_{j=0}^n q_{ij} = 1, i = \overline{1, n}$.

Под состоянием рассматриваемой сети в момент времени t будем понимать вектор

$$k(t) = (k, t) = (k_1, k_2, \dots, k_n, t), \quad (1)$$

который образует марковский случайный процесс со счетным числом состояний, где состояние (k_i, t) означает, что в момент времени t в i -й СМО находятся k_i положительных заявок, $i = \overline{1, n}$.

Требуется найти вероятности состояний сети и их средние характеристики в переходном режиме. Для нахождения нестационарных вероятностей состояний воспользуемся методом асимптотического анализа в случае, когда в сети функционирует большое, но ограниченное число заявок.

1. Система РДУ Колмогорова для нестационарных вероятностей состояний сети

Пусть I_i – нулевой вектор размерности n , за исключением компоненты с номером i , которая равна 1; $P(k, t)$ – вероятность состояния сети k в момент времени t ; $u(x)$ – единичная

функция Хевисайда, $u(x) = \begin{cases} 1, & x > 0; \\ 0, & x \leq 0. \end{cases}$ Возможны следующие переходы случайного процесса

$k(t)$ в состояние (k, t) за время Δt :

1) из состояния $(k - I_i, t)$, в этом случае в i -ю СМО за время Δt поступит положительная заявка с вероятностью $\lambda_{0i}^+ u(k_i) \Delta t + o(\Delta t), i = \overline{1, n}$;

2) из состояния $(k + I_i, t)$, при этом положительная заявка уходит из сети во внешнюю среду или переходит в j -ю СМО как сигнал, если в ней не было заявок; вероятность такого события равна $(\mu_i p_{i0} + \mu_i p_{ij}^- (1 - u(k_j))) \Delta t + o(\Delta t), i, j = \overline{1, n}$;

3) из состояния $(k + I_i - I_j, t)$, в данном случае после окончания обслуживания положительной заявки в i -й СМО она направляется в j -ю СМО снова как положительная заявка или поступивший в i -ю СМО сигнал мгновенно перемещает одну положительную заявку из

системы i -й СМО в j -ю СМО; вероятность этого события равна $\mu_i p_{ij}^+ u(k_j) \Delta t + o(\Delta t)$, $i, j = \overline{1, n}$;

4) из состояния $(k + mI_i, t)$, $m \in Z$, в данном случае балансёр извне поступает в i -ю СМО и изменяет в ней количество положительных заявок на m ; вероятность такого события равна $\lambda_{0i}^{(b)} q_{i0} \pi_{im} \Delta t + o(\Delta t)$, $i = \overline{1, n}$;

5) из состояния $(k + k_i I_i, t)$, в данном случае балансёр извне поступает в i -ю СМО и опустошает её; вероятность такого события равна $\lambda_{0i}^{(b)} q_{i0} \sum_{m=k_i}^{\infty} \pi_{im} \Delta t + o(\Delta t)$, $i = \overline{1, n}$;

6) из состояния $(k + mI_i - mI_j, t)$, $m \in Z$, в данном случае балансёр извне поступает в i -ю СМО и перемещает m положительных заявок из i -ой СМО в j -ую; вероятность такого события равна $\lambda_{0i}^{(b)} q_{ij} \pi_{im} (u(k_j - m - 1) - u(k_j - m + 1)) \Delta t + o(\Delta t)$, $i = \overline{1, n}$;

7) из состояния $(k + k_i I_i - k_i I_j, t)$, в данном случае балансёр извне поступает в i -ю СМО и опустошает её, переместив их в j -ую СМО; вероятность такого события равна $\lambda_{0i}^{(b)} q_{ij} (u(k_j - m - 1) - u(k_j - m + 1)) \sum_{m=k_i}^{\infty} \pi_{im} \Delta t + o(\Delta t)$, $i = \overline{1, n}$;

8) из состояний $(k + I_i + mI_j, t)$, в этом случае после окончания обслуживания заявки в i -й СМО, она направляется в j -ю СМО как балансёр, который изменяет количество положительных заявок в j -й СМО на случайную группу; вероятность такого события равна $\mu_i p_{ij}^- q_{j0} \sum_{m=1}^{\infty} \pi_{jm} \Delta t + o(\Delta t)$, $i, j = \overline{1, n}$;

9) из состояний $(k + I_i + mI_j - mI_s, t)$, в этом случае после окончания обслуживания заявки в i -й СМО, она направляется в j -ю СМО как балансёр, который перемещает случайную группу положительных заявок из j -й СМО в s -ю; вероятность такого события равна $\mu_i p_{ij}^- q_{js} \sum_{m=1}^{\infty} \pi_{jm} \Delta t + o(\Delta t)$, $i, j = \overline{1, n}$;

10) из состояния (k, t) , при этом в систему сети не поступают ни положительные заявки ни балансёры, и в них за время Δt не обслужилось ни одной положительной заявки; вероятность этого события равна $1 - \sum_{i=1}^n [\lambda_{0i}^+ + (\lambda_{0i}^{(b)} + \mu_i) u(k_i)] \Delta t + o(\Delta t)$;

из остальных состояний с вероятностью $o(\Delta t)$.

Тогда, используя формулу полной вероятности, можно записать

$$\begin{aligned}
 P(k, t + \Delta t) = & \sum_{i=1}^n \left[\left(1 - (\lambda_{0i}^+ + (\lambda_{0i}^{(b)} + \mu_i) u(k_i)) \Delta t + o(\Delta t) \right) P(k, t) + \right. \\
 & + (\lambda_{0i}^+ u(k_i) \Delta t + o(\Delta t)) P(k - I_i, t) + (\mu_i p_{i0} \Delta t + o(\Delta t)) P(k + I_i, t) + \\
 & \left. + \sum_{j=0}^n \left(\sum_{m=-\infty}^{+\infty} (\lambda_{0i}^{(b)} q_{ij} \pi_{im} \Delta t + o(\Delta t)) P(k + mI_i - mI_j, t) \right) + \right. \\
 & \left. + \sum_{j=0}^n \sum_{m=-\infty}^{\infty} \sum_{r=0}^{m-1} (\lambda_{0i}^{(c)} q_{i0} \delta_{k_i, 0} \pi_{im} \Delta t + o(\Delta t)) P(k + rI_i - rI_j, t) + \right.
 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 & + \sum_{j=1}^n \left\{ \left(\mu_i p_{ij}^+ u(k_j) \Delta t + o(\Delta t) \right) P(k + I_i - I_j, t) \right\} + \\
 & + \sum_{s=0}^n \left(\mu_i p_{ij}^- q_{js} \sum_{m=1}^{\infty} \pi_{jm} \Delta t + o(\Delta t) \right) P(k + I_i + mI_j - mI_s, t) + \\
 & + \left(\mu_i p_{ij}^- \delta_{k_j, 0} q_{j0} \sum_{m=1}^{\infty} \pi_{jm} \Delta t + o(\Delta t) \right) \sum_{r=1}^{m-1} P(k + I_i + rI_j, t) \left. \right\}.
 \end{aligned}$$

Разделив обе части этого соотношения на Δt и переходя к пределу при $\Delta t \rightarrow 0$, получим, что нестационарные вероятности состояний, рассматриваемой в данном случае сети удовлетворяют следующей системе разностно-дифференциальных уравнений (РДУ):

$$\begin{aligned}
 \frac{dP(k, t)}{dt} = & - \sum_{i=1}^n \left[\left(\lambda_{0i}^+ + \left(\lambda_{0i}^{(b)} + \mu_i \right) u(k_i) \right) P(k, t) + \right. \\
 & \left. + \lambda_{0i}^+ u(k_i) P(k - I_i, t) + \mu_i p_{i0} P(k + I_i, t) + \right. \\
 & \left. + \sum_{j=0}^n \left(\sum_{m=-\infty}^{+\infty} \lambda_{0i}^{(b)} q_{ij} \pi_{im} P(k + mI_i - mI_j, t) \right) + \sum_{j=0}^n \sum_{m=-\infty}^{\infty} \sum_{r=0}^{m-1} \lambda_{0i}^{(c)} q_{i0} \delta_{k_i, 0} \pi_{im} P(k + rI_i - rI_j, t) + \right. \\
 & \left. + \sum_{j=1}^n \left\{ \mu_i p_{ij}^+ u(k_j) P(k + I_i - I_j, t) + \sum_{s=0}^n \mu_i p_{ij}^- q_{js} \sum_{m=-\infty}^{\infty} \pi_{jm} P(k + I_i + mI_j - mI_s, t) + \right. \right. \\
 & \left. \left. + \mu_i p_{ij}^- \delta_{k_j, 0} q_{j0} \sum_{m=1}^{\infty} \pi_{jm} \sum_{r=1}^{m-1} P(k + I_i + rI_j - rI_s, t) \right\} \right]. \quad (2)
 \end{aligned}$$

2. Функция Бесселя для средних характеристик систем сети

Для определения средних характеристик рассматриваемой сети воспользуемся выражением

$$N_i(t + \Delta t) = N_i(t) + \Delta N_i(t, \Delta t), \quad N_i'(t) = \lim_{\Delta t \rightarrow 0} \frac{\Delta N_i(t, \Delta t)}{\Delta t}, \quad (3)$$

$M\{k_i(t)\} = N_i(t)$, $\Delta N_i(t, \Delta t)$ – изменение среднего числа положительных и отрицательных заявок в i -й СМО на интервале времени $[t, t + \Delta t)$ соответственно. Рассмотрим изменения количества положительных заявок в i -й СМО на интервале времени $[t, t + \Delta t)$.

- в случаях 1), 3) количество положительных заявок увеличивается на единицу;
- в случае 2), 8), 9) количество положительных заявок уменьшается на единицу, также поменяв в случае 3) индексы i и j местами получим уменьшение количества положительных заявок на единицу;
- в случаях 4), 5), 6), 7) количество положительных заявок уменьшается на m ;
- в случаях 6), 7), 9) при замене индексов i, j местами количество положительных заявок увеличится на m .

Применив формулу математического ожидания для дискретной случайной величины, получим:

$$\begin{aligned} \Delta N_i(t, \Delta t) = & \lambda_{0i}^+ u(k_i) + \sum_{j=1}^n \mu_j p_{ji}^+ u(k_i) - \mu_i - \lambda_{0i}^{(b)} q_{i0} \sum_{m=-\infty}^{+\infty} m \pi_{im} + \\ & + \lambda_{0i}^{(b)} \sum_{j=1}^n q_{ij} \sum_{m=-\infty}^{+\infty} \pi_{im} (u(k_j - m - 1) - u(k_j - m + 1)) - \sum_{j=1}^n \mu_j p_{ji}^- q_{i0} \sum_{m=-\infty}^{\infty} m \pi_{im} - \\ & - \sum_{j,s=1}^n \mu_j p_{ji}^- q_{is} \sum_{m=1}^{\infty} m \pi_{im} + \sum_{j,s=1}^n \mu_j p_{js}^- q_{si} \sum_{m=-\infty}^{\infty} m \pi_{sm} = \lambda_{0i}^+ u(k_i) + \sum_{j=1}^n \mu_j p_{ji}^+ u(k_i) - \mu_i - \lambda_{0i}^{(b)} q_{i0} b_i + \quad (4) \\ & + \lambda_{0i}^{(b)} \sum_{j=1}^n q_{ij} \sum_{m=-\infty}^{+\infty} \pi_{im} (Mu(k_j - m - 1) - Mu(k_j - m + 1)) - \sum_{j=1}^n \mu_j p_{ji}^- q_{i0} b_i - \\ & - \sum_{j,s=1}^n \mu_j p_{ji}^- q_{is} b_i + \sum_{j,s=1}^n \mu_j p_{js}^- q_{si} b_s. \end{aligned}$$

Для нахождения математического ожидания функции Хевисайда воспользуемся методикой статьи [11], которая использует теорию нестационарных вероятностей состояний СМО М/М/1, изложенную в статье [10]. В тех работах показаны следующие результаты:

$$Mu(k_i) = 1 - p_{0i}(t) = 1 - \int_0^t q_{li}(y) e^{-(\lambda_i + \mu_i^*)y} dy - \delta_{0a_i}, \quad (5)$$

где

$$\begin{aligned} q_{li}(t) = & \mu_i^* \left(\sqrt{\lambda_i / \mu_i^*} \right)^{1-a_i} (1 - \delta_{0a_i}) \left[I_{a_i-1} \left(2\sqrt{\lambda_i \mu_i^*} t \right) + I_{a_i+1} \left(2\sqrt{\lambda_i \mu_i^*} t \right) \right] + \\ & + \lambda_i \left(\sqrt{\lambda_i / \mu_i} \right)^{-a_i} \left[I_{a_i} \left(2\sqrt{\lambda_i \mu_i^*} t \right) + I_{2+a_i} \left(2\sqrt{\lambda_i \mu_i^*} t \right) \right], \quad (6) \end{aligned}$$

λ_i – интенсивность входящего в i -ю СМО потока, μ_i^* – интенсивность выходящего из i -й СМО потока, a_i – начальное состояние i -й СМО, $I_i(x)$ – модифицированная функция Бесселя первого рода (МФБ1) n -го порядка (для СеМО нас будет интересовать случай целого неотрицательного порядка), δ_{0a_i} – символ Кронекера. Для рассматриваемой сети:

$$\lambda_i = \lambda_{0i}^+ + \sum_{s,j=1}^n \mu_s p_{sj}^- q_{ji} b_j + \sum_{j=1}^n \mu_i^* q_{ji} b_j \quad \mu_i^* = \mu_i + \sum_{i=1}^n \mu_j p_{ji}^- q_{i0} b_i + \lambda_{0i}^- b_i.$$

Подставив выражение (4) в (3) получаем дифференциальное уравнение для среднего числа заявок, решение которого имеет вид:

$$\begin{aligned} N_i(t) = & \lambda_{0i}^+ M \int_0^t u(k_i(\tau)) d\tau + \sum_{j=1}^n \mu_j p_{ji}^+ M \int_0^t u(k_i(\tau)) d\tau - \mu_i t - \lambda_{0i}^{(b)} q_{i0} b_i t + \\ & + \lambda_{0i}^{(b)} \sum_{j=1}^n q_{ij} \sum_{m=-\infty}^{+\infty} \pi_{im} \left(M \int_0^t u(k_j(\tau) - m - 1) d\tau - M \int_0^t u(k_j(\tau) - m + 1) d\tau \right) \\ & - \sum_{j=1}^n \mu_j p_{ji}^- q_{i0} b_i t - \sum_{j,s=1}^n \mu_j p_{ji}^- q_{is} b_i t + \sum_{j,s=1}^n \mu_j p_{js}^- q_{si} b_s t + N_i(0). \end{aligned}$$

Интеграл от функции $\int_0^t u(k_i(\tau))d\tau = \begin{cases} t, k_i(t) > 0 \\ 0, k_i(t) \leq 0 \end{cases}$. Математическое ожидание такой величины равно:

$$M \left\{ \int_0^t u(k_i(\tau))d\tau \right\} = tP(k_i(t) > 0) = t(1 - P(k_i(t) = 0)) = t \left(1 - \int_0^t q_{i1}(y) e^{-(\lambda_i + \mu_i^*)y} dy - \delta_{0a} \right).$$

3. Средние характеристики систем сети в случае функционирования систем сети в режиме насыщения

Положив в отношении (4) $u(k_i(t)) = 1, \forall t > 0$, то есть в каждый момент функционирования систем сети в ней присутствует хотя бы одна заявка, получим выражения для среднего числа положительных заявок

$$N_i(t) = \lambda_{0i}^+ t + \sum_{j=1}^n \mu_j p_{ji}^+ t - \mu_i t - \lambda_{0i}^{(b)} q_{i0} b_i t + \\ + \lambda_{0i}^{(b)} \sum_{j=1}^n q_{ij} \sum_{m=-\infty}^{+\infty} \pi_{im} - \sum_{j=1}^n \mu_j p_{ji}^- q_{i0} b_i t - \sum_{j,s=1}^n \mu_j p_{ji}^- q_{is} b_i t + \sum_{j,s=1}^n \mu_j p_{js}^- q_{si} b_s t + N_i(0).$$

4. Заключение. В статье представлена G-сеть с балансами. С помощью МФБ1 найдены выражения для среднего числа заявок систем сети в случае, когда сеть функционирует в режиме насыщения, так и без него. Показано, что если системы сети не находятся в режиме насыщения, то среднее число заявок является нелинейной функцией времени даже если параметры сети не зависят от времени и состояний сети.

ЛИТЕРАТУРА

1. *Gelenbe, E.* Product form queueing networks with negative and positive customers / E. Gelenbe // Journal of Applied Probability. – 1991. – Vol. 28, No. 3. – P. 656–663.
2. *Matalytski, M.* Non-stationary analysis of queueing network with positive and negative messages / M. Matalytski, V. Naumenko // Journal of Applied Mathematics and Computational Mechanics. – 2013. – Vol. 12, issue 2. – P. 61–71.
3. *Gelenbe, E.* G-networks with signals and batch removal / E. Gelenbe // Probability in the Engineering and Informational Sciences. – 1993. – Vol. 7. – P. 335–342.
4. *Matalytski, M.* Finding the probabilistically – temporal characteristics of Markov G-network with batch removal of positive customers / M. Matalytski, V. Naumenko, D. Kopats // Journal of Applied Mathematics and Computational Mechanics. – 2016. – Vol. 15, № 4. – P. 125–136.
5. *Gelenbe, E.* G-networks with triggered customer movement / E. Gelenbe // Journal of Applied Probability. – 1993. – Vol. 30. – P. 742–748.
6. *Matalytski, M.* Investigation of G-network with signals at transient behavior / M. Matalytski, V. Naumenko // Journal of Applied Mathematics and Computational Mechanics. – 2014. – Vol. 13, iss. 1. – P. 75–86.
7. Fourneau J. M., Gelenbe E. G-networks with adders //Future Internet. – 2017. – Т. 9. – №. 3. – С. 34.
8. Науменко В. В. Нахождение нестационарных вероятностей состояний G-сети с сумматорами/ В. В. Науменко // Веснік Гродзенскага дзяржаўнага ўніверсітэта імя Янкі Купалы. Сер. 2, Матэматыка. Фізіка. Інфарматыка, вылічальная тэхніка і кіраванне. – 2023. – Т. 13. – № 3. – С. 118-128.
9. Kopats D. G-network with balancer / D. Kopats // Computer Data Analysis and Modeling: Theoretical and Applied Stochastics : proc. of the XIII intern. conf., Minsk, 6–10 sept. 2022 / ed.: S. Aivazian, P. Filzmoser, Y. Kharin. – Minsk, 2022. – P. 87–92.
10. Parthasarathy, P.R. A Transient solution to an M/M/1 queue: a simple approach / P.R. Parthasarathy // Advances in Applied Probability. – 1987. – Т. 19. – №. 4. – С. 997-998.
11. Копать, Д. Я. Применение функций Бесселя для анализа ожидаемых доходов некоторых G-сетей / Д. Я. Копать // Веснік Гродзенскага дзяржаўнага ўніверсітэта імя Янкі Купалы. Сер. 2, Матэматыка. Фізіка. Інфарматыка, вылічальная тэхніка і кіраванне. – 2025. – Т. 15. – № 1. – С. 155-164.